

ЮЗ-ЖАҒ СОҶАСИ ТЎҚИМАЛАРИДАГИ ОНКОЛОГИК ОПЕРАЦИЯДАН KEYINGI NUҚSONLARNI ORTOPEДИК ПРОТЕЗЛАШНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ

Каюмов Гайратшер Олимович

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази.

Фарғона вилоят стоматология шифохонаси.

qayumovgayratsher@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984393>

Долзарблиги.

Ретроспектив ва перспектив маълумот тахлиллари, юз-жағ соҳасининг (ЮЖС) хавfli ўсмалари (ХЎ) ташхисли беморларнинг 24,4% - 31-40 ёшда; ўсма жойлашиши ва структурасида; 36,8% юқори жағ (ю/ж) ўнг томонида; 35,2% - ю/ж чап томонда; 8,9% ғалвирсимон суяк лабиринт хужайраларида; 10% ю/ж нинг ўнг ва чап томонида; 5,6% пастки жағ (п/ж) ва 3,6% бурун терисида жойлашганини, ХУ жарроҳлик оператсияларидан сўнг ЮЖС нуқсонларини тиклашда рақамли технология (РТ), индивидуал титан ва мономерсиз "Vertex ThermoSens" хомашёлари билан комбинацияли акрил протезларидан фойдаланиш самарадорлиги қайд этилган.

Тадқиқотнинг мақсади.

ЮЖСдаги ХУнинг радикал жарроҳлик операциясидан кейин ортопедик протезлар турига ва умумий микдорига эҳтиёжни аниқлаш, клиник хусусиятлари ва индивидуал протезлар тайёрлаш усулларини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар.

Тадқиқотда ЮЖС ХУ ташхиси қўйилган беморлар ва тиббий хужжатлари ретроспектив ва перспектив тартибда урганилган, рентгенологик, клиник, стоматологик ва ижтимоий тадқиқотлар ўтказилган. ЮЖС ХЎ ва нуқсонлари мавжуд 33 та беморда "Vertex ThermoSens" хом-ашёсидан рақамли технология имкониятларига таяниб индивидуал титан ва комбинацияли протезлар ёрдамида ЮЖС анатомик ва функционал шакли тикланган.

Натижалар.

ЮЖСнинг турли нуқсон ва деформациялари реконструктив оператциялар охириги кунгача махсус дастурлардан фойдаланмасдан амалга оширилганлигини кўрсатган, ҳамда муаллифлар томонидан рақамли технологиядан фойдаланиш натижасида индивидуал имплантлар жарроҳлик аралашуви давомийлигини қисқартиришга, самарадорликга эришишга муваффақ бўлди. Шунингдек, ЮЖ да ХЎ беморларда реконструктив операцияларни виртуал режалаштиришда "тескари режалаштириш" тамойилига риоя қилиш, "Vertex ThermoSens", титан ва комбинацияланган юмшоқ прокладкалардан фойдаланиш юқори самарадорлик гарови эканлиги тасдиқланди.

Хулоса.

Протезлаш учун танланган ЮЖСда ХУ бўлган беморларда РТ (САД/САМ) ёрдамида протезлар тайёрланиши самарали, турмуш даражасини яхшиланишига ижобий таъсири, функционал тадқиқот усулларидан фойдаланиш терапевтик ва диагностика тадбирлари мажмуасимуаммоси ечимга йул очиши курсатилган. Калит сўзлар: юз-жағ соҳаси, онкология, стоматология, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати (ОБШК), психология, окклюзия, рақамли технология.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Даминова Ш, Казакова Н. Стоматологический статус у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов. Дни молодых учёных. 2020 May 1(1):93-4.
2. Джумаев ЗФ, Гаффоров СА, Каюмов ГО, Джамбиллов РС. Состояние полости рта и уровни биомаркеров ротовой жидкости ортопедические протезирование больных после онкологических операций челюстно-лицевой области. Sciences of Europe. 2024(149):14-9.
3. Казакова НН. Изучение влияния зубных паст на микробиоту ротовой полости. Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» Бухара. 2020:36-8.
4. Axmadovich S. Improving dental treatment and preventive methods aimed at improving the condition of periodontal tissues and oral mucosa in patients with AIDS. African journal of biomedical research. 2024:3083-91.
5. DN Xen, ZF Djumayev, RS Jambilov, SA Gafforov. Justification of the effectiveness of various methods of manufacturing dentures and improving the quality of treatment of patients with removable dentures using digital technologies. African Journal of Biomedical Research, 2024, 27, 2671-2679.
6. Kazakova NN, Sobirov AA. Changes in saliva in children with comorbidities. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). 2021 Mar;4(3):2.
7. Mirjonovich AO, Axmadovich SA, Amrulloevich GS, Shermamatovna AG, Sunnatulloevna GS. Comprehensive approach to diagnosis and prosthetic dental treatment of patients with mental disorders. TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Sep 25;32(3):206-15.
8. Po'latova R.S., Gafforov S.A., Idiyev O.E, Kazakova N.N., Fazilbekova G.A. An approach to enhancing oral health and dental arch restoration in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Jun 15;32(2-June):1026-35.
9. Sunnatulloevna S. Grounding And Solutions of Ecological Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. Journal of Ecohumanism. 2024;3(4):886-97.
10. Zukhriddin D, Sunnatullo G, Nurmukhamet R, Raykhon P, Ravshanbek J, Kalamkas R, Alijon S, Sevara G. Justification for the physiological isolation of the torus based on the pain sensitivity of the oral mucosa. InBIO Web of Conferences 2025 (Vol. 152, p. 01008). EDP Sciences.